

Primeiros sintomas

Diagnóstico

Tratamento

Monitorização

Doença

Idade média de início 50 - 60+

Perturbação autonómica, sintomas de movimento, disfunção sexual e perturbação do comportamento do sono REM.

AMS com Parkinson (lentidão, tremor) ou AMS Cerebelar (equilíbrio, fala).

Apenas tratamento dos sintomas (respiração, controlo da pressão arterial, incontinência, apoio psicológico, cuidados paliativos).

Acompanhado por centros especializados com equipas multidisciplinares.

Clínica

neurologista

Exame neurológico exaustivo, pressão arterial, avaliação geniturinária, ressonância magnética cerebral).

DP?

A AMS pode imitar outras doenças, como a DP e a ataxia. O diagnóstico da AMS pode demorar algum tempo

Identificar os sintomas, iniciar um tratamento regular e encaminhar os doentes.

Identificar e monitorizar a progressão dos sintomas. Integração com os serviços adequados.

Desafios

Os primeiros sintomas podem ser gerais ou inespecíficos e podem não ser reconhecidos pelos médicos.

Diagnóstico falhado: perigos de quedas graves, sintomas respiratórios, malnutrição, infeções.

Necessidade de investigação para encontrar uma cura.

Os cuidados holísticos incluem aspectos de cuidados domiciliários e apoio emocional aos doentes e aos prestadores de cuidados.

Objectivos

Observação dos "sinais de alerta". É necessária uma maior sensibilização para a AMS, para os seus sintomas, para as necessidades psicológicas e emocionais dos doentes e para a fisioterapia.

Cooperação multidisciplinar no desenvolvimento de novas terapias e vias de tratamento.

A pessoa com AMS tem um plano de cuidados que inclui desejos de cuidados e intervenções futuras.

CG clínico geral/médico de família
 AMS Atrofia Multissistémica
 O2 Oxygene
 MP Doença de Parkinson

Tenha em atenção que os termos específicos (por exemplo, serviços de cuidados ao domicílio, médico de clínica geral, fisioterapia) não incluem os mesmos serviços em todos os países da UE e podem diferir de país para país. Os grupos de apoio aos doentes podem frequentemente fornecer apoio e recursos aos doentes e às famílias.

Declaração de exoneração de responsabilidade
 A ERN-RND renuncia especificamente a quaisquer garantias de comercialização ou de adequação a uma utilização ou objetivo específicos. A ERN-RND não assume qualquer responsabilidade por quaisquer lesões ou danos a pessoas ou bens decorrentes ou relacionados com a utilização desta informação ou por quaisquer erros ou omissões.

Atualizado em abril de 2024.

